

ЧЕТ ТИЛНИ МУЛОҚОТ АСПЕКТИ СИФАТИДА ЎРГАТИШДА МУСТАҚИЛ ЁНДАШУВ

п.ф.н., доцент, **Эркаев Э.Т.**

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети

Ушбу мақолада чет тил ўргатиш масалалари, чет тилни ўргатишнинг мустақил ёндашув асосидаги баъзи фикр-мулоҳазалар баён этилган.

Таянч сўзлар: *чет тил, мулоқот аспекти, мустақил ёндашув, тажриба, нутқий кўникма, чет тил ихтисослиги.*

В данной статье описаны вопросы обучения иностранному языку, некоторые мнения, основанные на самостоятельном подходе к обучению иностранному языку.

Ключевые слова: *иностраный язык, коммуникативный аспект, самостоятельный подход, опыт, разговорные навыки, иностранная языковая специализация.*

This article describes issues of teaching a foreign language, some opinions based on an independent approach to teaching a foreign language.

Key words: *foreign language, communicative aspect, independent approach, experience, speaking skills, foreign language specialization.*

Маълумки, тилни амалий жиҳатдан мустақил эгаллаш шу тилда нутқий кўникма ва малакаларни ҳосил қилиш демакдир. Кўникмалар лексика, грамматика, талаффуз бўйича, малакалар эса тинглаб тушуниш, гапириш, ўқиш, ёзув фаолиятларида шакллантирилади.

Нутқ фаолиятининг ёрдамчи тури бўлмиш таржимани мустақил ўрганиш эса чет тил ихтисослиги бўйича касбий малакани эгаллаш, деб қаралиши мумкин, яъни таржимонлик бўлимлари (факультетлари)да таҳсил олувчилар учун бу соҳа махсус мақсад саналади.

Оддийроқ айтганда, чет тилда гапириш, тинглаб тушуниш, ўқиш ва ёзувни нутқ фаолияти турлари сифатида мустақил эгаллаш алоҳида машқларни талаб этади. Чунончи, тил ва нутқ бирликлари ҳисобланмиш сўз, жумла, матн кабиларни ўрганишда машқларнинг бажарилиши методик жиҳатдан ўзини оклайди.

Бу эса касбий йўналиш доирасида тил билиш, сўзлашув кўникмаларига эга бўлиш ва ижтимоий–маданий ва коммуникатив–мулоқот малакаларини такомиллаштиришга хизмат қилади. Нутқ фаолиятини ташкил қилувчи унсурлар – тинглаб тушуниш, гапириш, ўқиш ва ёзув кўникмаларини ривожлантириш масалаларига алоҳида эътибор берилади ва тегишли кўникма ва малакалар такомиллаштирилади. Чет тилни амалий ўрганишда тор илмий соҳадаги хорижий манбалардан ахборот олиш, умумпедагогик, ижтимоий-сиёсий ва мутахассисликка оид (масалан: техника, қишлоқ хўжалигига оид) матнларни луғатсиз ва луғат ёрдамида ўқий олиш ва ўрганилган материал асосида оғзаки суҳбатлашиш ва ўзгаларга ахборот бера олиш малакаларини ривожлантириш кўзда тутилган.

Нолисоний олий ўқув юртларида чет тилни мустақил ёндашув асосида ўргатишдан кўзланган мақсад – ўрганилаётган тилдан фикр алмашиш воситаси сифатида фойдаланиш малакаларини шакллантириш, талабаларни билиш фаоллигини ошириш, уларда касбий кўникма ва малакаларни такомиллаштиришдан иборатдир.

Тилни икки йўл билан ўрганиш хусусида Л.С.Виготский куйидагиларни таъкидлайди: олий ихтисослик таълимида тил “юқоридан куйига қараб” ўрганилади, тил бирликлари ва уларни қўллаш қоидалари онгли тарзда ўзлаштирилгандан сўнг улар нутқда автоматизация қилинади ва турли мулоқот вазиятларида эркин (онг иштирокисиз) қўлланади. Хорижий тилни умумтаълим ўқув предмети мақомида ўргатишда эса “қуйидан юқорига қараб” ўрганилади.

Нутқий мавзулар ўрта мактаб шароитида (“Теварак-атроф”, “Мамлакатимиз”, “Тили ўрганилаётган мамлакат” ҳақида) чегараланган бўлса, олий ўқув юрти талабалари мазкур мавзулардан ташқари ўз соҳасида ҳам мулоқот юрита олиши керак. Чет тил олий ўқув юртида эса нутқий мавзулар чегараланган эмас, чунки талабалар эркин мулоқот олиб боришни, ҳатто оғзаки/ёзма таржима қила олишни ўрганадилар [1:357].

Нолисоний олий ўқув юртида матнни ўқиш иккита даражадан иборатлиги хусусида фикр-мулоҳазалар билдирилган: 1) тилни тушуниш даражаси; 2) мазмунни тушуниш даражаси. Биринчи даражада тил бирликлариниг ўзаро боғлиқлиги содир бўлади. Иккинчи даражада эса рецептив – ўзга шахс нутқини идрок этиб, яъни ўқиб ёки тинглаб тушунишга эришилади. Биринчи йўналиш матн мазмуни ҳақида қисқача маълумотга эга бўлади. Иккинчи йўналишда эса олинган маълумотни қайта кўриб чиқиш имкониятига эга бўлади [6].

Нутқий мавзуларни танлашда, албатта, ўқитиш методикасининг муайян мезонларига асосланади: (1) мавзулар нутқ малакаларини шакллантириш учун

хизмат қилиши лозим; (2) ўқитиш шароити ва имкониятларининг мавжудлиги ҳисобга олинади; (3) мавзуларни танлашда ўзлаштиришнинг рецептив ва (ре)продуктив хусусиятларига эътибор қаратилади. Бинобарин, оғзаки нутқ ва ўқиш учун алоҳида мустақил тарзда бажариладиган мавзулар танланади.

Чет тилда нутқ фаолиятининг репродуктив (гапириш, ёзув) ва рецептив (тинглаб тушуниш ва ўқиш) турларини эгаллаш бир-биридан фарқ қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Менглиева, Сунбула. "Increasing the professional competence of cadets through the method of projects." Общество и инновации 3.10/S (2022): 296-300.
2. Savranbekovna, Mengliyeva Sunbula. "WAYS OF TEACHING VOCABULARY AND MILITARY TERMS TO CADETS IN ENGLISH." Open Access Repository 8.2 (2022): 139-141.
3. Shirinova, Nilufar Djabbarovna, Shirinova, Nargiza Djabbarovna LISONIY PARALLELIZM HODISASIGA DOIR // ORIENSS. 2023. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/lisoniy-parallelizm-hodisasiga-doir> (дата обращения: 10.10.2023).
4. АТАЕВА, Рануша Рашидовна. "Словообразовательное гнездо как комплексная единица словообразовательной системы русского языка." Иностранные языки в Узбекистане 1 (2019): 33-45.
5. Darvishova, Gulchexra Kenjabayevna SHARLOTTA BRONTE IJODIDA AYOLNING IJTIMOY MAVQEI // ORIENSS. 2023. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sharlotta-bronte-ijodida-ayolning-ijtimoiy-mavqei> (дата обращения: 10.10.2023).
6. Дарвишова, Гулчехра Кенжабаевна. "THE ISSUES OF WOMEN AND SOCIETY IN THE NOVELS OF CHARLOTTE BRONTE." МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА 4.4 (2021).
7. Магдиева, С. С., Ю. У. Матенова, and О. Ж. Латипов. "Методика преподавания русского языка в АЛ и ПК." Учебное пособие (2012).
8. Nasimovich, Radjabov Nasir. "A SIMPLE CLASSIFICATION OF ENGLISH UNSTRESSED VOWEL PHONOLOGICAL OPPOSITIONS." INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION (2022): 60.

9. Nasimovich, Radjabov N. "Language Interference in Teaching English Diphthongs to Uzbek Learners." *International Journal on Integrated Education*, vol. 4, no. 8, 2021, pp. 16-21, doi:[10.31149/ijie.v4i8.2109](https://doi.org/10.31149/ijie.v4i8.2109).
10. Туйчибаева, Ш. Ш. "DEVELOPMENT OF HEARING-PERFORMANCE SKILLS WHILE TEACHING RUSSIAN LANGUAGE." Издатель «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА 5.24 (2022): 965-976.
11. Туйчибаева, Шахноза Шакировна, Бахромбоева, Сабринабону Аббос Кизи ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ // ORIENSS. 2022. №Special Issue 26. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-obucheniya-kitayskih-studentov-russkomu-yazyku-kak-inostrannomu> (дата обращения: 10.10.2023).
12. Туйчибаева, Шахноза Шакировна. "ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И СРЕДСТВ НАГЛЯДНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ." *World scientific research journal* 13.1 (2023): 126-140.
13. Умарова Ф. З. РАЗРАБОТКА ОДНОГО ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ // *Journal of new century innovations*. – 2023. – Т. 25. – №. 3. – С. 97-103.
14. Умарова, Ф. З. "ГРАФИЧЕСКИЕ ОРГАНАЙЗЕРЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ." *Journal of new century innovations* 21.4 (2023): 238-240.
15. Умарова, Фарида Зикириллаевна. "РОЛЬ РЕФЛЕКСИИ В РАЗВИТИИ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ." *Academic research in educational sciences* 2.6 (2021): 63-68.
16. Умарова, Ф. З. "КОМПЕТЕНТНОСТЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ КАК ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РАБОТНИКА." *Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития*. 2016.
17. Shirinova N.D., Shirinova N.D. GRADUAL MORPHOLOGICAL DEMARCATION OF SUBSTANTIVE AND ATTRIBUTIVE MEANINGS IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES // ORIENSS. 2022. №Special Issue 26. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gradual-morphological-demarcation-of-substantive-and-attributive-meanings-in-uzbek-and-english-languages> (дата обращения: 10.10.2023).
18. Djabarovna, Shirinova Nargiza. "Synonymous pairs of lexical units." *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL* 11.2 (2021): 910-913.

19. Saydaliev, Tulkin Khayriddinovich, Elmirza Temirovich Erkaev, and Dilshod Mamadiyarovich Djuraev. "Review of abdulla kadiri's poetics in the novel" Days Gone By" in Russian translations." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.4 (2021): 754-763.
20. Эркаев, Элмирза, Нурзод Дустмуродов, and Бекзод Нурымбетов. "НЕМИС ТИЛИ ЎРГАТИШДА СОҶАВИЙ ТЕРМИНЛАР." (2023): 190-194.
21. Эркаев, Элмирза, and Иззатилло Мавлонов. "ЧЕТ ТИЛДА НУТҚ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ТАРЖИМАНИНГ ЎРНИ." *Journal of new century innovations* 18.4 (2022): 45-48.
22. Эркаев, Э. Т. "ТАРЖИМАНИ ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВ АСОСИДА ЎРГАТИШГА ДОИР." *ЖАНОН ИLM-FANI ТАРАҚҚИЙОТИДА ТАРЖИМАШУНОСЛИКНИНГ АНАМИЯТИ* (2021): 131.
23. Эркаев, Элмирза. "Таржимани ўргатишда лингводидактик ёндашув." *Общество и инновации* 2.3 (2021): 120-124.
24. Haydarovna, Rashidova Munavvar. "On linguistic competence as the component of communicative competence." *EPRA International Journal of multidisciplinary Research* 7.3 (2021): 165-167.
25. Haydarovna, Rashidova Munavvar. "Discourse competence as the component of communicative competence." *EPRA International Journal of Research and Development* 6.3 (2021): 39-41.
26. Akhmedov, Doniyor A., et al. "Simulation of the effect of turning steering wheel intensity on the vehicle stability." *International journal of recent technology and engineering (IJRTE)* 9.2 (2020): 242-247.
27. Булычѐва, М. Ф. "К вопросу о рациональных приѐмах запоминания учебного материала." *Science and Education* 4.2 (2023): 1359-1369.